

Propietarios ocultos, delitos encubiertos:

Por qué la transparencia
sobre la propiedad
efectiva es importante
para la aplicación de la
normativa pesquera

Junio 2026

Introducción

La pesca desempeña un papel central en la estabilidad socioeconómica de las comunidades costeras, apoyando su medio de sustento, seguridad alimentaria y patrimonio cultural a nivel mundial. Sin embargo, estos beneficios se ven socavados por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) describe como “una de las principales amenazas a los ecosistemas marinos”.¹ Aparte de agotar los recursos marinos, la pesca INDNR distorsiona los mercados, perjudica a los pesqueros legales y debilita las cadenas sostenibles de abastecimiento de productos del mar. Además, se la relaciona comúnmente con actividades delictivas de mayor alcance, como el fraude fiscal,² el blanqueo de capitales,³ el abuso de los derechos laborales,⁴ la trata de personas, el contrabando de drogas y armas,⁵ y el comercio ilegal de vida silvestre.^{6,7}

Para combatir la pesca INDNR, es fundamental poder identificar la propiedad efectiva de un buque pesquero, es decir, las personas que en última instancia poseen, controlan y se benefician de las actividades pesqueras. Determinar al beneficiario efectivo es esencial como medida de disuasión y cumplimiento eficaz; sin embargo, la limitada transparencia que existe en torno al sector de la pesca a nivel mundial dificulta en gran medida este objetivo.

Los beneficiarios efectivos pueden encubrir su participación registrando (“enarbolando”) buques en países no vinculados con su lugar de residencia o nacionalidad, o recurriendo a complejos entramados corporativos que consiguen evitar escrutinios y sanciones. A través de unos acuerdos opacos — como sociedades pantalla, sociedades de fachada, sociedades mixtas y cambios frecuentes en la denominación y el pabellón o bandera de los buques— los beneficiarios efectivos consiguen enturbiar su identidad. Este ocultamiento deliberado los aleja de la responsabilidad y, por otra parte, obstaculiza las medidas de aplicación de la ley a nivel nacional e internacional. Sin información sobre la titularidad real, a las autoridades les resulta difícil imponer sanciones efectivas, desarticular redes organizadas o disuadir la reincidencia.

Es justo aquí cuando la transparencia sobre la propiedad efectiva se hace esencial. La transparencia en torno a la propiedad efectiva hace referencia a la identificación y revelación de las personas físicas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de entidades jurídicas (como empresas) y acuerdos legales (como fideicomisos). Es algo que ya se utiliza en otros sectores para hacer frente a diferentes actividades ilegales, como el blanqueo de capitales, la corrupción, la evasión fiscal y la financiación del

crimen organizado, y que además está adquiriendo un mayor reconocimiento como herramienta esencial de transparencia para luchar contra la pesca INDNR.⁸

Garantizar la transparencia en torno a la propiedad efectiva en el sector de la pesca es un objetivo que está tomando impulso. Compartir de manera abierta y accesible la información sobre la propiedad efectiva permite a los países llevar una gestión más sostenible y justa de sus recursos marinos, a la vez que ayuda tanto a las comunidades costeras como a los buques locales identificar a los propietarios reales de los buques pesqueros. Mediante la recopilación de información sobre la propiedad efectiva se contribuye a evitar que intereses ocultos o extranjeros traten de monopolizar el acceso a los recursos pesqueros; por otra parte, permite a los reguladores identificar y rastrear a las personas que se encubren tras las entidades corporativas, reduciendo así el riesgo de que los infractores eludan las restricciones o sanciones en torno a la obtención de licencias reaccediendo al sector bajo nuevas identidades o a través de nuevas estructuras corporativas. Lo que se necesita ahora es una voluntad política firme, una mayor coordinación institucional e internacional y una aplicación coherente en la puesta en marcha eficaz de este tipo de medidas por todos los sistemas de gobernanza pesquera.

Este informe presenta ejemplos de cómo la recopilación de información sobre la propiedad efectiva puede ayudar a reducir las estructuras corporativas complejas con el objetivo de identificar a los verdaderos responsables de la pesca ilegal, lo cual ayudaría a las autoridades a ir más allá del encubrimiento deliberado para exigir la rendición de cuentas a los beneficiarios reales.

Trazado de las distintas facetas de un caso emblemático de pesca INDNR: desde los buques hasta los beneficiarios efectivos

En enero de 2015, una unidad de patrulla de Nueva Zelanda identificó a varios buques pesqueros: *Kunlun* (IMO: 7322897), *Songhua* (IMO: 9319856) y *Yongding* (IMO: 9042001), que operaban de forma ilegal en el océano Antártico, una zona gestionada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), donde 36 países y la UE regulan de forma coordinada los recursos marinos.⁹ Estos buques, que se encontraban en la lista oficial de buques de pesca INDNR de la CCAMLR, tenían prohibido, por ejemplo, desembarcar sus capturas en cualquiera de los países miembros.¹⁰ Las investigaciones revelaron que los responsables superiores de los buques eran ciudadanos españoles y que la propiedad estaba encubierta a través de sociedades pantalla registradas en Belice y Panamá.^{10,11} Este descubrimiento desató una investigación más exhaustiva en España hacia una red de pesca ilegal asociada a ciudadanos y sociedades españoles.

Las investigaciones posteriores sacaron a la luz una operación mundial encubierta destinada a capturar especies de alto valor en aguas protegidas, cuyos beneficios se dirigían a través de unas complejas estructuras financieras y corporativas con un punto de retorno a España.¹¹ Según los beneficios del grupo, que se estimaban en 10 millones de euros para una única temporada de pesca, las autoridades concluyeron que el grupo podría haber generado 100 millones de euros a lo largo de los años.^{11,12}

Identificar a quienes se beneficiaron de estas prácticas de pesca ilegal fue una tarea desafiante tanto para las autoridades pesqueras como para las encargadas del cumplimiento de la ley. Las siguientes estrategias ilustran cómo quienes se dedican a la pesca ilegal pueden ocultar información que vincula a buques concretos con los responsables de la toma de decisiones.

Estrategia de encubrimiento a nivel del buque: cambio de nombre y de bandera

Una de las estrategias más comunes para ocultar la propiedad de los buques es la de cambiar frecuentemente su nombre y pabellón o bandera. El *Kunlun*, por ejemplo, ha cambiado 18 veces de nombre y ha operado bajo 9 pabellones diferentes (véase la Figura 1).¹³ Del mismo modo, el *Yongding* adoptó como mínimo 15 nombres y 12 pabellones durante el periodo en que estuvo operativo.¹³ Estos cambios no fueron fortuitos, sino que formaban parte de una estrategia sistemática para romper con la continuidad en los registros de control y cumplimiento de la ley.¹²

La práctica de cambiar la bandera de un buque, que comúnmente se conoce como “cambio de pabellón”, permite a los buques restablecer su identidad normativa,

lo que les permite eludir las multas por infracciones anteriores o reincidentes.¹⁴ En algunos casos, también puede haber un intercambio de información limitado o nulo entre el Estado del pabellón anterior y el nuevo, de manera que las infracciones, las sanciones o la inclusión en listas de pesca INDNR de las organizaciones regionales de ordenación pesquera pueden no seguir al buque a través de las diferentes jurisdicciones.¹⁵ Además, es posible que el nuevo estado del pabellón no verifique de forma sistemática el historial de cumplimiento anterior del buque.

Figura 1. Historial de cambios de nombre y de pabellón del buque *Kunlun*.

Fuente: Trygg Mat Tracking.¹³

Estrategia de encubrimiento del buque: pabellones de conveniencia

Uno de los principios fundamentales del derecho marítimo internacional es que debe haber un vínculo genuino entre un buque y su estado de pabellón.¹⁶ Sin embargo, esto no siempre se cumple, especialmente cuando los operadores pesqueros registran sus buques bajo un pabellón de conveniencia. Los estados de pabellón de conveniencia ofrecen registros abiertos, lo que permite a los propietarios matricular sus embarcaciones independientemente de su lugar de residencia o nacionalidad.¹⁷ Además, suelen ofrecer ventajas económicas como unos tipos impositivos más bajos, leyes laborales laxas y costes administrativos mínimos.¹⁷ Los pabellones de conveniencia también pueden vincularse a unos mecanismos laxos de vigilancia, control y observación pesqueros, así como a una voluntad política o judicial o una capacidad limitada para exigir el cumplimiento de las normas en materia de pesca y garantizar la rendición de cuentas.¹⁸ Todo ello suele propiciar un escenario que facilita la pesca INDNR. El cambio de pabellón está muy vinculado al uso más amplio de los pabellones de conveniencia. El buque *Kunlun*, por ejemplo, estuvo registrado bajo el pabellón de cinco países que la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) consideraba como pabellones de conveniencia.¹⁹ Teniendo en cuenta la facilidad de registro y la escasa vigilancia de los pabellones de conveniencia, los buques incluso pueden reabanderar varios pabellones de conveniencia a fin de evitar escrutinios o sanciones.

El *Pilot Whale* (IMO: 7703986), un arrastrero pelágico de 100 metros de eslora, ha operado durante décadas en la costa de África Occidental, posiblemente con el objetivo de capturar especies pelágicas como alacha, sardina y caballa.²⁰ Con el paso del tiempo, ha faenado bajo múltiples pabellones, incluidos los de Camerún, Georgia y Guinea-Bisáu, todos ellos considerados pabellones de conveniencia por la ITF.¹⁹ Al margen de sus documentados antecedentes de pesca ilegal en aguas senegalesas bajo pabellón ruso y con propiedad efectiva rusa,²¹ el historial operativo del buque sugiere que tanto sus anteriores propietarios rusos como sus actuales copropietarios de Letonia y los Emiratos han recurrido de forma sistemática a pabellones de conveniencia para eludir las medidas de vigilancia y control de la pesca en las aguas de África Occidental (véase la Figura 2).^b Según Global Fishing Watch y Lloyd's List Intelligence, desde 2019, este buque ha estado faenando en las aguas de Mauritania y Guinea-Bisáu bajo pabellón de Camerún, sin ni siquiera haber surcado aguas camerunesas (véase la Figura 3).^c Al registrarse en pabellones de conveniencia, los beneficiarios efectivos pueden dirigir su objetivo a pequeñas poblaciones pelágicas, víctimas de una creciente sobrepesca²², a la vez que sortean unos sistemas más estrictos de registro y declaración.

- a. Los datos sobre el estado de pabellón se han extraído de la base de datos [Seasearcher](#) de Lloyd's List Intelligence [con fecha de 8 de mayo de 2026].
- b. Los datos sobre la propiedad de los buques se han extraído de la base de datos [Seasearcher](#) de Lloyd's List Intelligence [con fecha de 8 de mayo de 2026]. La información sobre la propiedad efectiva disponible en la base de datos [Seasearcher](#) de Lloyd's List Intelligence, puede, en ocasiones, apuntar a entidades, en lugar de a personas físicas. Esta información puede diferir de la relativa al último beneficiario efectivo, que es la persona (o, a veces, grupo de personas) que en última instancia posee o ejerce el control efectivo sobre una entidad jurídica.
- c. Los datos del sistema AIS fueron extraídos de Global Fishing Watch [con fecha de 8 de mayo de 2026]. [Global Fishing Watch](#) es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la gobernanza de los océanos a través de una mayor transparencia de la actividad humana en el mar. Las opiniones expresadas en este informe son las de los autores, que pueden no corresponderse, contar con el apoyo de o reflejar la opinión oficial de Global Fishing Watch. Mediante la creación y el intercambio público de imágenes, datos y herramientas de análisis cartográficos, Global Fishing Watch pretende favorecer el estudio científico y transformar el sistema de ordenación de nuestros océanos. En la elaboración de esta publicación se utilizaron datos públicos de Global Fishing Watch. Todas y cada una de las referencias a "pesca" deben entenderse en el contexto del algoritmo de detección de pesca de Global Fishing Watch, como un marco eficaz para determinar el "esfuerzo de pesca aparente" a partir de la velocidad del buque y de los datos de dirección del Sistema de Identificación Automática (AIS), recopilados a través de satélites y receptores terrestres. Puesto que los datos del AIS varían en cuanto a la exactitud, precisión y calidad, y el algoritmo de detección pesquera es una estimación estadística sobre la actividad de pesca aparente, es posible que algunos esfuerzos de pesca no se identifiquen o, por el contrario, que algunos de los esfuerzos de pesca identificados no sean en verdad actividades de pesca. Por este motivo, GFW califica todas las referencias a esfuerzos de pesca de busques, incluidos los sinónimos del término "esfuerzos de pesca", como "pesca" o "actividad pesquera", como "aparentes", en lugar de ciertas. Cualquier información de GFW sobre "esfuerzos de pesca aparente" debe considerarse una estimación, y solo debe confiarse en ella a riesgo propio del lector. GFW está avanzando para garantizar que las referencias a esfuerzos de pesca sean lo más precisas posible.

Trayectoria histórica de un buque pesquero: El Pilot Whale

RESUMEN	1992	1996	2002	2009	2013	2014	2019	2022	2024	
Denominación del buque	Mikhail Verbitskiy				Pilot Whale	Mikhail Verbitskiy	Pilot Whale			
Pabellón	Rusia				San Cristóbal y Nieves	Rusia	Georgia	Camerún	Guinea-Bisáu	
Propietario legal	No disponible	Sevrybpromrazvedka Prospecting y Scientific Research Fleet Administration Rusia	ZAO 'Karat-1' Rusia	Transco Company Limited Rusia	Inflex Group Corporation Panamá	Transco Company Limited Rusia	Ocean Whale Company Limited Malta			
Beneficiario efectivo	Sevrybpoisk Rusia	Sevrybpromrazvedka Prospecting y Scientific Research Fleet Administration Rusia	No disponible	Transco Company Limited Rusia	Inflex Group Corporation Panamá	Transco Company Limited Rusia	Denis Basin (50%) y Vladimir Sinelnikov (50%) Rusia	Bozena Basina (50%) y Sergejs Sinelnikovs (50%) Malta	Bozena Basina (50%) (Lituania) y Fish Fleet Management FZE (50%) Emiratos Árabes Unidos	

Figura 2. Denominación, pabellón y propiedad del Pilot Whale a lo largo del tiempo.

Fuente: Lloyd's List Intelligence.

Figura 3. Actividad pesquera del Pilot Whale en aguas de África Occidental.

Fuente: Global Fishing Watch^c.

Estrategia de encubrimiento corporativo: sociedades pantalla, sociedades de fachada y jurisdicciones de secreto financiero

A nivel corporativo, los propietarios de buques que se dedican a la pesca INDNR también pueden encubrir su identidad y actividades tras una compleja estructura societaria. Un ejemplo de ello son las sociedades pantalla, es decir, unas entidades jurídicas que habitualmente solo existen sobre el papel y que carecen de empleados, operaciones o presencia física. En estos acuerdos, la sociedad pantalla suele mantener el activo y gestionar las operaciones financieras en nombre de una sociedad matriz, lo cual permite mantener separados el control y los beneficios de la titularidad legal y de la actividad operativa visible.²³

La investigación española mencionada anteriormente reveló que la red utilizaba sociedades pantalla establecidas por varias jurisdicciones de secreto financiero^d, entre ellas, Belice y Panamá.^{10,11} Estas jurisdicciones se han caracterizado históricamente por tener unos requisitos limitados en cuanto a la transparencia y la divulgación, aunque, recientemente, ambos países han tomado medidas para mejorar sus regulaciones en materia de transparencia financiera.^{24,25}

Según una investigación del C4ADS, más del 50% de las redes de pesca INDNR utilizan sociedades pantalla o de fachada, lo que pone de relieve la naturaleza sistémica de la opacidad corporativa en las operaciones de la pesca ilegal.²⁶ Las sociedades pantalla y las jurisdicciones de secreto financiero no solo permiten a los beneficiarios efectivos permanecer encubiertos tras múltiples capas corporativas, sino que además facilitan la circulación y el blanqueo de las ganancias ilícitas por diversas jurisdicciones, lo que hace aumentar la distancia entre los responsables de la toma de decisiones y las actividades ilegales subyacentes. Las jurisdicciones de secreto financiero elegidas para constituir sociedades pantalla suelen ser aquellas donde no es necesario registrar o actualizar la propiedad legal o efectiva de las empresas, donde dicha información no es de acceso público y donde el país no tiene un acuerdo de intercambio de información

con el país del beneficiario efectivo, lo que viene a decir que las autoridades no pueden solicitar esta información. Mediante el uso de este tipo de estructuras, los buques pueden ser objeto de compras, ventas o reasignaciones reiteradas entre sociedades interconectadas, dando la apariencia de que cambian de titularidad cuando la realidad es que siguen estando bajo el control de la misma red subyacente (véase, por ejemplo, la Figura 4). Esta práctica de cambio aparente de la propiedad genera una opacidad legal y administrativa escalonada. A través de estructuras de transferencia entre entidades relacionadas, las sociedades pesqueras desestabilizan la continuidad de la propiedad y, en mayor medida, dificultan la capacidad de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley para exigir la rendición de cuentas o identificar a los beneficiarios últimos.

Figura 4. Ejemplo ficticio con fines ilustrativos de estructuras de propiedad complejas y prácticas de reventa.

El caso del *Fin Whale* (IMO: 8314299), un arrastrero de la misma flota que el *Pilot Whale*, es otro ejemplo que ilustra la estrategia de encubrimiento. El *Fin Whale* cuenta con un historial igualmente sospechoso de cambios de nombre y de pabellón de conveniencia. Según la base de datos Lloyd's List, desde 2022, ha estado registrado bajo el pabellón de Camerún, Guinea-Bisáu y Gambia, bandera que enarbola en la actualidad.^e Como se muestra en la Figura 5, mientras faenaba en Mauritania bajo estos tres diferentes pabellones de conveniencia, la propiedad efectiva y el control del *Fin Whale* recaían de forma compartida en un ciudadano

lituano y una sociedad de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo propietario no pudo ser identificado.^e Sin embargo, el buque era operado por Ocean Whale Company Limited, una empresa de Malta que parece ser una sociedad pantalla según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación²⁷ y el Registro Mercantil de Malta²⁸. Estas capas de opacidad crean un escenario en el cual los propietarios de los buques pesqueros pueden evitar la aplicación de las normas, cuotas y escrutinios de su país de origen, mientras sus buques siguen faenando y capturando las pequeñas especies pelágicas sobreexplotadas en las costas de África Occidental²⁹.

d. Las jurisdicciones de secreto financiero son territorios, donde se incluyen ciudades, estados, provincias y países, que fomentan el traslado de transacciones económicas y financieras extranjeras a través de unas fuertes medidas de protección de la privacidad. Estas jurisdicciones garantizan que la identidad de quienes trasladan sus fondos no sea revelada. Esta práctica suele socavar la legislación y la regulación de otra jurisdicción. Muchas jurisdicciones de secreto financiero son también paraísos fiscales.

e. Los datos sobre la propiedad de los buques se han extraído de la base de datos [Seasearcher](#) de Lloyd's List Intelligence [con fecha de 8 de mayo de 2026]. Los datos pueden contener errores; por lo tanto, la propiedad debe entenderse meramente como una presunción.

Figura 5. Mapa de la actividad pesquera, estados de pabellón, propietarios legales y beneficiarios efectivos del Fin Whale.

Fuente: Global Fishing Watch⁶ y Lloyd's List Intelligence.

Otra estrategia común es que los beneficiarios efectivos mantengan el control a través de sociedades intermediarias, lo cual les permite poner distancia de una forma legal entre los beneficiarios efectivos y los buques que practican pesca ilegal. La Figura 6 ofrece un ejemplo ficticio de esta estructura escalonada, donde es común introducir varias capas de

sociedades pantalla extranjeras entre los buques que desarrollan la pesca ilegal y las personas que dirigen y se benefician de estas operaciones. Esta dispersión de la responsabilidad permite a quienes están al frente de una red de pesca INDNR mantener el control efectivo a la vez que deniegan su participación en las actividades ilegales de los buques¹³.

Figura 6. Ejemplo ficticio con fines ilustrativos de la estructura de propiedad corporativa de buques pesqueros.

Estrategia de encubrimiento a nivel financiero y legal: acciones al portador

Es posible generar una mayor opacidad a través de acuerdos financieros y legales diseñados para encubrir la propiedad y disipar la responsabilidad. Las acciones al portador son un tipo de instrumento financiero en el que un individuo “posee” un interés legal en una sociedad únicamente en virtud del hecho de poseer un certificado físico de acciones, sin que aparezca como propietario legal en los registros de la sociedad.³⁰ Al no existir un registro oficial que vincule a una determinada persona o entidad con las acciones, quien “conserva” el certificado mantendrá presumiblemente de forma legal la propiedad en esa sociedad, que luego puede transferirse simplemente mediante la entrega de dicho certificado. Este anonimato ha hecho que las acciones al portador hayan gozado de cierto atractivo histórico por el secretismo asociado, siendo a la vez un gran obstáculo de cara a garantizar la transparencia.³⁰

En el contexto de las infracciones relacionadas con la pesca INDNR, se pueden utilizar para ocultar la identidad de los beneficiarios efectivos de los buques y de las empresas operadoras. Esta estrategia dificulta tanto a las autoridades en materia de pesca como a las encargadas del cumplimiento de la ley a exigir la rendición de cuentas y aplicar las correspondientes sanciones. Como se refleja en la Figura 7 con un ejemplo ficticio, las acciones sobre la entidad pantalla registrada en Belice fueron emitidas como acciones al portador. Mediante la superposición de sociedades por diferentes jurisdicciones y la emisión de acciones al portador, las personas que en última instancia controlan las operaciones pesqueras pueden permanecer encubiertas.

Figura 7. Ejemplo ficticio con fines ilustrativos de la estructura de propiedad de un buque y el uso de acciones al portador.

Conclusiones y recomendaciones

Las estrategias descritas anteriormente ponen de manifiesto cómo la pesca ilegal puede ocultarse deliberadamente a través de complejas estructuras corporativas transnacionales. En tales circunstancias, la aplicación de la ley a nivel del buque o en el mar resulta insuficiente para rendir cuentas a los verdaderos responsables.

Estos casos también ilustran el valor único del análisis de la propiedad efectiva como herramienta para exigir tanto el cumplimiento de la ley como la rendición de cuentas. En la investigación española, el trazado de la propiedad y el control a través de diversas entidades corporativas y jurisdicciones permitió revelar el alcance y la naturaleza sistemática de las infracciones cometidas en el marco del estudio, que en última instancia derivaron en multas por un valor aproximado de 17,8 millones de euros.¹¹ Asimismo, se inhabilitó a los beneficiarios efectivos para realizar operaciones de pesca y obtener subvenciones públicas y otras ayudas.¹¹ Resulta crucial que los datos sobre la propiedad efectiva permitieran a las autoridades ir más allá de los distintos buques para identificar actividades reiteradas y coordinadas de pesca ilegal, combinar sanciones entre embarcaciones relacionadas y determinar dónde recaía realmente el control efectivo y el poder de decisión. Este giro hizo posible dirigir las acciones de aplicación

de la ley a quienes realmente orquestaban y se beneficiaban de las actividades de pesca ilegal, en lugar de a quienes se encuentran a bordo del buque.

Si bien el análisis sobre la propiedad efectiva permitió a los investigadores sacar a la luz estos casos, el proceso habría sido mucho más rápido y ágil si los países involucrados hubieran recopilado datos sobre la propiedad efectiva o hubieran contado con un registro nacional sobre la propiedad efectiva. El acceso a esta información o la existencia de un registro de propiedad efectiva en el que también se incluya a los buques pesqueros habría permitido a las autoridades identificar rápidamente a los ciudadanos encubiertos tras este entramado de sociedades y compartir la información con sus homólogos internacionales.

La conclusión principal de estos casos es clara: la pesca ilegal no se puede combatir eficazmente la pesca ilegal sin transparencia sobre quién es, en última instancia, el propietario, quién controla y quién se beneficia de esos buques y de sus operaciones. Por lo tanto, una recopilación exhaustiva y una transparencia efectiva de los datos sobre la propiedad efectiva se hacen indispensables para combatir la pesca INDNR y garantizar que las sanciones sean proporcionadas, suficientemente disuasorias y se dirijan contra los verdaderos responsables.

Oceana insta a los países a:

- **Exigir y verificar información sobre la propiedad legal y efectiva en el momento de enarbolamiento o al permitir el acceso a sus aguas.** Todos los estados de pabellón y los estados costeros deben recopilar y verificar información sobre la propiedad legal y efectiva de todos los buques pesqueros en el momento de registrar un buque, del enarbolamiento, o al emitir la autorización para faenar en sus aguas.
- **Publicar y mantener listas públicas de buques autorizados para faenar bajo su pabellón u operar en sus aguas.** Garantizar el acceso a la información sobre la titularidad real asociada y cumplir con las obligaciones de divulgación de la titularidad real de los organismos regionales de pesca.
- **Exigir a sus ciudadanos, así como a las sociedades constituidas en su jurisdicción, a revelar cualquier interés legal, efectivo o financiero que tengan sobre buques pesqueros que enarbolan pabellón extranjero.** Todos los Estados deben recopilar esta información y hacerla pública.
- **Utilizar múltiples canales para recopilar y verificar la información sobre la propiedad efectiva, lo que incluye el registro de los buques, la emisión de licencias de pesca, la documentación fundacional de las sociedades así como otra información del sector financiero y de seguros.** Debería establecerse como una práctica común que los beneficiarios efectivos hicieran una declaración de información y que esta información fuera contrastada con los registros de propiedad nacionales, todo ello con el apoyo del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.
- **Compartir información con las autoridades competentes.** Cuando ya exista un registro nacional de propiedad efectiva, los ministerios de pesca y transporte deberían tener acceso a esta información para contrastarla.

Referencias

- 1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (s. f.). *Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada* (pesca INDNR). <https://www.fao.org/iuu-fishing/es/>
- 2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2013). *Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector*. Publicación de la OCDE. <https://doi.org/10.1787/9338d9b5-en>
- 3 Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2023). *APG Issues Paper: Illicit financial flows generated from illegal fishing*. https://apgml.org/sites/default/files/documents/APG_Issues_Paper_-_Illicit_financial_flows_generated_from_illegal_fishing_-_November_2023.pdf
- 4 Decker Sparks, J. L., y Hasche, L. K. (2019). Complex linkages between forced labor slavery and environmental decline in marine fisheries. *Journal of Human Rights*, 18(2), 230- 245. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1602824>
- 5 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2011). *Transnational organized crime in the fishing industry*, United Nations. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
- 6 Wyatt, T. (2021). *Wildlife trafficking: A deconstruction of the crime, the victims, and the offenders*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1057/9781137269249>
- 7 Haenlein, C. (2017). *Below the surface: How illegal, unreported and unregulated fishing threatens our security*. Royal United Services Institute. https://static.rusi.org/201707_rusi_below_the_surface_haenlein.pdf
- 8 Rossi, I., El Khoury, C. A., Thomas, I., Malcherek, L., y Al Janahi, M. (2025). *Targeted transparency: Sectoral approach to beneficial ownership in procurement and real estate*. IMF Working Papers No. 181. Fondo Monetario Internacional. <https://doi.org/10.5089/9798229023832.001>
- 9 Gobierno de Nueva Zelanda. (14 de enero de 2015). *Further illegal fishing vessel discovered* [Comunicado de prensa]. <https://www.beehive.govt.nz/release/further-illegal-fishing-vessel-discovered>
- 10 Comisión del Atún para el Océano Índico (CTOI). (18 de abril de 2015). *Complementary elements for discussion under item 7 of the agenda for the Compliance Committee*. IOTC-2015-CoC12-08a Rev4[E]. IOTC Secretariat. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b63b20f2-f056-442d-a2b1-5deaca5ce933/content>
- 11 ClientEarth. (2019). *The Spanish legal process for prosecuting illegal fishing: A story of success?* <https://www.clientearth.org/media/cd0jgn3j/the-spanish-legal-process-for-prosecuting-illegal-fishing-a-story-of-success-ce-en.pdf>
- 12 Interpol. (18 de marzo de 2016). *Sospechosos de pesca ilegal capturados en una operación española*. <https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2016/Sospechosos-de-pesca-ilegal-capturados-en-una-operacion-espanola>
- 13 Trygg Mat Tracking. (s.f.). *Vessel Details - ASIAN WARRIOR - Currently Listed*. Lista combinada de buques INDNR. <https://www.iuu-vessels.org/Vessel/GetVessel/40e28ac4-d7e6-47a8-8f3b-ed8100442105>
- 14 Tribunal de Cuentas Europeo. (2026). *Acción de la UE contra la pesca ilegal - Se han establecido sistemas de control, aunque su eficacia queda mermada por los desiguales controles y sanciones aplicados por los Estados miembros*. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_ES.pdf
- 15 Hutniczak, B. (2019). *Coordination between RFMOs on mutual recognition of IUU vessel lists*. *Marine Policy*, 107, 103596. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103596>
- 16 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 10 de diciembre de 1982, 1833 U.N.T.S. 397 (fecha de entrada en vigor: 16 de noviembre de 1994). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- 17 Comisión Europea: Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, Schinas, O., Progoulaki, M., Hallside, M., Myti, M., Petidou, V., y Danckwerts, O. (2026). *Study on flag State responsibilities and 'open registers' for vessel registration*. <https://data.europa.eu/doi/10.2926/1253552>
- 18 Oceana. (2026). *Pabellones de conveniencia y propiedad encubierta: buques pesqueros de la UE en jurisdicciones de alto riesgo*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2026/01/INFORME-PABELLONES-DE-CONVENIENCIA-2026.pdf>
- 19 Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). (s. f.). *Registros BDC*. <https://www.itfseafarers.org/es/issues/flags-of-convenience/current-registries-listed-focs>
- 20 Oceana. (2025). *Why transparency matters: Exposing EU ownership of high-risk fishing vessels in Guinea-Bissau*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/02/BRIEFING-WHY-TRANSPARENCY-MATTERS-GUINEA-BISSAU.pdf>
- 21 Greenpeace. (2012). *Main basse sur la Sardine. Le scandale des autorisations de pêche au Sénégal: un drame en cinq actes*. Greenpeace Africa. https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/994a93a1-994a93a1-2012_oceans_rapport_mainsardine.pdf
- 22 Failler, P. (2024). *Small Pelagics in West Africa face the multiple challenges of food security, wealth creation and regional governance*. *Marine Policy*, 170, 106374. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106374>
- 23 Global Financial Integrity. (n.d.). *Anonymous Shell Companies*. <https://gfintegrity.org/issue/anonymous-shell-companies/>
- 24 Grupo de Acción Financiera del Caribe. (2025). *Medidas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo - Belice, Informe de Evaluación Mutua*. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/frsb-mer/Belize-MER-Sp-2024.pdf>
- 25 Fondo Monetario Internacional. (2024). *Panama: Financial Sector Assessment Program - Technical Note on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*. Informe de país del FMI n.º 24/234. <https://doi.org/10.5089/9798400284762.002>
- 26 C4ADS. (2019). *Strings Attached: Exploring the Onshore Networks Behind Illegal, Unreported & Unregulated Fishing*. <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2019/08/StringsAttached-Report.pdf>
- 27 International Consortium of Investigative Journalists. (n.d.). *Offshore leaks database: Node 55074402*. Extraído el 22 de abril de 2026 de <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55074402>
- 28 Maltese Business Registry. (2024). *Ocean Whale Company Limited*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/01/Malta-Ocean-Whale-Involved-parties.pdf>
- 29 Tournon-Gardic, G., Hermansen, Ø., Failler, P., Dia, A. D., Tarbia, M. O. L., Brahim, K., Thorpe, A., Deme, E. H. B., Beibou, E., Abou Kane, E. y Bouzouma, M. (2022). *The small pelagics value chain in Mauritania - Recent changes and food security impacts*. *Marine Policy*, 143, 105190. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105190>
- 30 GAFI. (2023). *Guía sobre el beneficiario final de las personas jurídicas*. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/guidance/Spanish%20Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf.coredownload.pdf>

Cita sugerida: Kasana, D., Knobel, A., Rosado Y., Skerritt, D., Vulperhorst, V. (2026). *Proprietarios ocultos, delitos encubiertos: Por qué la transparencia sobre la propiedad efectiva es importante para la aplicación de la normativa pesquera*. Oceana. 8 pp.

Número DOI: 10.5281/zenodo.20490979

Fotos e ilustraciones: © OCEANA.

Cofinanciado por
la Unión Europea

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de OCEANA y las opiniones que se expresan en el mismo no reflejan necesariamente la posición oficial de la Comisión Europea o CINEA. La Comisión Europea o CINEA no es responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en este documento.